

**ТРУДЫ В. К. КЕЛЬМАКОВА КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
УДМУРТСКОЙ СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ**

**THE WORKS OF V. K. KELMAKOV AS A SOURCE FOR THE STUDY OF
UDMURT WEDDING RITUALS**

КОРОБОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА,

*кандидат филологических наук, младший научный сотрудник,
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН.*

KOROBOVA TATYANA VASILYEVNA,

*Candidate of Philological Sciences, Junior Researcher,
UIHLL of the UFRC UB RAS.*

В данной работе акцентируется внимание на значительном вкладе выдающегося финно-угроведа, лингвиста, доктора филологических наук Валея Кельмаковича Кельмакова в исследование удмуртской фольклористики, в частности, удмуртской свадьбы. Образцы удмуртской речи, тщательно собранные учёным-полевиком в течение многих лет для лингвистических исследований, представляют собой бесценный источник для изучения свадебных песен и этнографических описаний свадебного обряда. Эти уникальные тексты позволяют провести комплексное исследование свадебного обряда удмуртов с точки зрения его структуры, жанрового разнообразия, поэтики и терминологии, а также локальных особенностей.

The work focuses on the significant contribution of the outstanding Finno-Ugric scholar, linguist, Doctor of Philology Valey Kelmakovich Kelmakov to the study of Udmurt folklore, in particular, the Udmurt wedding. Samples of Udmurt speech, carefully collected by a field scientist for many years for linguistic research, are an invaluable source for studying wedding songs and ethnographic descriptions of the wedding ceremony. These unique texts provide a comprehensive framework for a thorough examination of the Udmurt wedding tradition, encompassing its structural elements, genre diversity, poetic features, terminology, and regional variations.

Ключевые слова: *Валей Кельмакович Кельмаков, языковед, удмурты, фольклор, удмуртская свадьба, поэтические образы.*

Key words: *Valey Kelmakovich Kelmakov, linguist, Udmurts, folklore, Udmurt wedding, poetic images.*

Трудно переоценить вклад Валея Кельмаковича Кельмакова – выдающегося финно-угроведа, талантливого педагога и ученого – в развитие удмуртского языкознания. Его публикации в области удмуртской диалектологии, исторической фонетики и истории изучения удмуртского языкознания стали настоящим достижением в финно-угорской лингвистике.

Ученый прошел множество километров, собирая образцы удмуртской речи и тщательно фиксируя каждый текст, слово, звук. Благодаря его скрупулезности и энтузиазму сохранены значительные пласты удмуртского языка в его разнообразии и особенностях диалектов и говоров. Часто материалы, собранные Валея Кельмаковичем, содержат уникальную ин-

формацию, которая может быть полезна для различных научных дисциплин. Однако особую ценность они представляют для исследователей фольклористики, поскольку включают в себя произведения различных жанров удмуртского фольклора, а также рассказы бытового и этнографического характера, создавая возможность исследовать культурные и исторические аспекты традиционного уклада жизни удмуртов.

Многие удмуртские фольклористы, будучи полевыми, использовали и используют фольклорные тексты В.К. Кельмакова в качестве источников [1; 5; 6], ссылаясь на «скрупулезные и информативно насыщенные диалектологические труды» [1, с. 9] и оригинальность представленных вариантов. Для современников публикации ученого были ценны тем, что они давали возможность говорить о факте живого бытования фольклора, его роли в жизни удмуртского народа, о текущем состоянии традиционных жанров и происходящих в них изменениях в ходе исторического события.

Основным источником для изучения свадебного фольклора является серия книг «Образцы удмуртской речи», выпущенная в 1981 [2], 1990 [3] и 2015 [4] годах. В первую книгу, посвященную северному наречию и срединным говорам, автор включил только два свадебных текста: «*Ныл куран с'арыс'*» («О сватовстве») [2, с. 104] – и «*С'уанэн мон быз'и*» («Меня выдали (я вышла) замуж со свадьбой») [2, с. 225], записанные в Игринском и Шарканском районах Удмуртии. Несмотря на небольшой объём, текст представляет интерес для исследователей, поскольку были записаны от информантов 1901 и 1906 годов рождения, содержат ценную информацию как этнографического, так и лингвистического характера и отражают локальную специфику собранного материала. Рассмотрим подробнее на примере текста «*Ныл куран с'арыс'*» («О сватовстве»). В нём можно найти информацию о таких компонентах свадебного обряда как сватанье девушки («*ныл куран*»), её прятанье («*нылэз ватон*»), свадебный пир («*с'уан*»), послесвадебные обряды («*молодушка йуон*»). Из атрибутики обряда выделяются: *миндэр* (подушка), *коньдон* (деньги), *кумышка* (удмуртский самогон), *тук* (здесь: «кусочек материала, привязанный к ухвату»). Персонажный код представлен богатым терминологическим рядом: *с'уанчиос*, *с'уанйос* (свадебщики), *мумиз-бубис* (родители), *баба луонэз* (будущая свекровь), *ис'кавынйос* (родня), *кен*, *кен луон* (будущая сноха), *жэн'ик* (женуха), *нылжэуткас'* (сваха). Последний термин *нылжэуткас'* (букв. «сватающий невесту») является для нас уникальным, поскольку не был зафиксирован в других источниках. Метафорические образы немногочисленны, но и они могут стать частью специального или сравнительного исследований: «*Скалмы пэгзэм но пыт'ыйэс ти дин'э вайис*» («Корова наша убежала и следы ее привели к вам»); «*сомылэн шыкысэз но тырттэм на-ай*» («У нее и сундук еще пустой»); «*С'уан ван', кун'ян ван', / чёжмы но вит' пузам...*» («Свадьба есть, теленок есть, / И утка пять яиц снесла...»). В удмуртских свадебных песнях часто встречаются образы коровы, телочки и утки. Эти образы олицетворяют женщину как источник жизни и связующее звено между поколениями. Они объединены общей идеей сотворения мира [1, с. 116].

Автор не выделил свадебные песни в отдельный блок жанров, но при более детальном изучении некоторые из них можно отнести к прощальным песням невесты. Например, песня «*Ныллэн кырзанэз*», записанная в д. Малый Казесс Шарканского района:

*с'урэс дурын бабл'эс кыз' пуэд,
сойз эн кора, д'ад'ийэ:
со луоз мынам мыгоры.*

У обочины кудрявая береза,
Ее не руби, батюшка:
Она будет моим телом.

У подножия горы, чистая родниковая вода,

Ее не мути, матушка:
Она будет моей слезой [2, с. 245].

В этой песне девушка сравнивает берёзу со своим телом и просит отца не рубить её. Родниковая вода символизирует её слёзы, и она обращается к матери с просьбой не мутить её. Мотив перехода девушки из одного рода в другой выражается через ассоциативную параллель свадьба-смерть. Она покидает свой дом, «умирает» для родных и превращается в частицу природы.

Во второй книге, посвященной срединным говорам, представлено 11 фольклорных жанров, которые классифицированы более подробно. В сборник вошёл только один текст, описывающий свадебный обряд «*Нылын-пиэн тупало кэ...*» («Если парень с девушкой дружат») [3, с. 39], который автор отнёс к социально-этнографическим преданиям и рассказам.

Для исследователей удмуртской свадьбы этот сборник представляет особую ценность, так как из 178 поэтических произведений 47 посвящены свадебной тематике. Автор выделяет и обозначает песни, исполняемые поезжанами рода жениха, – «*сюан гур*» (букв. «свадебная песня») и песни поезжан со стороны невесты – «*йарашон гур*» (от тат. ярэшү — «просватывать, просватать, обручать, помолчать||обручение, просватывание; помолвка, сговор»). Как и в первой книге прощальные песни невесты не выделены в отдельный жанр свадебных песен, но Т.Г. Владыкина указывает, что песни о тяжелой судьбе женщины, которые обычно относят к необрядовым, и песни-раздумья на самом деле почти всегда оказываются свадебными. Их исполняет невеста после того, как её просватали, и она уехала из родного дома [1, с. 36].

Неточность в классификации не умаляет ценности всех свадебных песен, вошедших в этот сборник. Выступая в качестве главного выразителя свадебного обряда, они содержат наиболее значимую информацию, чувства и мысли его участников, выраженные главным образом в метафорической форме. В текстах, собранных Валеем Кельмаковичем, можно обнаружить уникальные образы, которые отражают мифологические представления удмуртов. Среди растительных символов выделяется редкий образ лука (*сугон*). В одной из песен участники свадебного поезда со стороны жениха сравнивают невесту с луком, который растёт на грядке:

*со бакчаын мэрттэмын
с'из'ым убо сугонэз.
со сугонэз ичкыны
мил'эмлы нош жал' потэ.
тыныд нош, сват'т'айэ,
нылдэ ми с'ёры лэзны
жал' ук поты-а? [3, с. 76].*

В том огороде посажен
На семи грядках лук.
А рвать тот лук
Нам [очень] жаль.
А тебе, сватьяшка,
Не жаль ли дочь свою
Отправлять с нами?

Метафорическое сравнение девушки с луком может быть объяснено как основными качествами этого растения – его зелёным цветом, сочностью и стройностью, так и его высокой ценностью как овощной культуры [7, с. 174-179]. Употребление образов культивируемых растений в свадебных песнях является не только символом плодородия, но в обрядовом кон-

тексте по отношению к невесте означает ее переход в другую семью, в другой статус, поскольку проводится параллель с действиями, совершаемыми с растениями в агрокультурной практике (посадка, пересадка, сбор).

Среди наиболее распространённых символов выделяется образ цветка (*сяська*). Он может олицетворять участников обряда: невесту, жениха, родителей и поезжан. Также цветок может описывать блюда, которые были приготовлены для гостей:

*жӱк вылазы пуктил'л'ам
с'ийонзэс но йувонзэс,
йалан ук укшатса
воз' выло но с'ас'калы. [3, с. 24]*
На стол наставили
Яства-кушанья,
Весьма напоминающие
Луговые да цветы.

В свадебных песнях удмуртов можно встретить множество зооморфных символов. Самыми необычными являются образы рыб: чебака-красноглазки (*гордсин чабак*) [3, с. 62], щуки (*чипей*) [3, с. 168], плотвы (*чебак*) [3, с. 190] и других. Также встречаются символы, олицетворяющие соловья (*у́чы*), лисицу (*зичы*), медведя (*гондыр*), голубя (*дыдык*), гуся (*за́ег*), утку (*йӱж*), собаку (*пуны*), кота (*ко́йши*) и других представителей животного мира.

В третьей книге, выпущенной в 2015 году и посвящённой южным говорам, сохраняется жанровое деление. В раздел социально-этнографических преданий и рассказов вошли два текста, посвящённые свадьбе: «*Бӱрис' дырйа*» («Во время свадебного пира в доме жениха») [4, с. 134] из деревни Бобья-Уча и «*С'уан с'арыс'*» («О свадьбе») [4, с. 150] из Старой Моньи Малопургинского района Удмуртской Республики. Кроме того, в книгу вошли четыре свадебные песни, которые наполнены символическими образами и отражают уникальные особенности локальных традиций. Эти песни заслуживают отдельного исследования.

Таким образом, благодаря трудам В.К. Кельмакова, учёные и исследователи получили доступ к богатым материалам не только по удмуртскому языку, но и по фольклору. Его работы представляют собой ценный источник для изучения свадебной обрядности. На их основе можно анализировать и описывать различные аспекты свадебной традиции удмуртов: от изучения основных терминов и понятий до исследования исторического развития, функций и символизма свадебного обряда, его локальной специфики и отдельных элементов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Владыкина Т.Г. Удмуртский фольклор: проблемы жанровой эволюции и систематики. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, 1998. 356 с.
2. Кельмаков В.К. Образцы удмуртской речи: северное наречие и срединные говоры. Ижевск: Удмуртия, 1981. 297 с.
3. Кельмаков В.К. Образцы удмуртской речи 2: Срединные говоры / Науч. ред. И.В. Тараканов. Ижевск, 1990. 368 с.
4. Кельмаков В.К. Образцы удмуртской речи 3: Южные говоры 1: Научное издание. Ижевск: Удмуртия, 2015. 424 с.
5. Нуриева И.М. Музыка в обрядовой культуре завятских удмуртов: проблемы культурного контекста и традиционного мышления. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, 1999. 272 с.
6. Пчеловодова И.В. Удмуртская песенная лирика: от мотива к сюжету. Ижевск, 2013. 164 с.

7. Сунцова Н.Ю. Сорты народной селекции овощных, плодовых и других сельскохозяйственных культур в Вятской губернии и их использование в современных селекционных работах // Труды международной научно-практической конференции «Проблемы развития садоводства и овощеводства». Ижевск: ФГОУ ВПО ИжГСХА, 2002. С. 174-179.

© Коробова Т.В., 2024.